

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОЙ ИНСОЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНД

Файзиев З.Х.

Заведующий кафедры «Машиностроения» (СамГАСУ),

Абдиева А.

Студентка (СамГАСУ).

Аннотация. Сегодня использование возобновляемых источников энергии используется в ряде стран. Во многих высокотехнологичных странах широко используется солнечная энергия. Страны Центральной Азии, в отличие от других стран, обладают высоким потенциалом солнечной энергетики. Потенциал Узбекистана среди государств Центральной Азии в будущем будет основан на использовании возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: возобновляемые источники, энергия, солнечная энергия, солнечный коллектор, температура, инсоляция.

Annatatsiya. Bugungu kunga kelib Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishga, qator davlatlar tomonidan qo'llanilib kelinmoqda. Ko'pgina yuqori texnologiyaga ega davlatlarida quyosh energiyasidan keng ko'lamda qo'llanishni boshlab yuborgan. Markaziy Osiyo davlatlari, boshqa davlatlaridan farqli o'laroq Quyosh energiyasidan foydalanish uchun imkoniyatlari yuqori hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekistonning imkoniyatlari yuqori o'rinda turishi, kelajakda Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish zamin yaratiladi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanadigan manbalar, energiya, quyosh energiyasi, quyosh kollektori, harorat, insolyatsiya.

В последнее десятилетие происходят значительные изменения в энергопотребления, в коммунальном хозяйстве, пищевой промышленной предприятиях и в строительстве. Основными мировыми тенденциями являются существенное сокращение потребления тепловой энергии от источников на углеводородном установках. Большие перемены имеют место, в частности, в секторе теплоснабжения, горячего водоснабжения. Традиционные источники топлива и энергии активно вытесняются возобновляемыми, одним из которых является солнечная энергия. Чаще всего используемое для производства электричества с помощью фото электрических преобразователей или с солнечных коллекторов для получения тепла для отопления помещений и систем горячего водоснабжения.

Солнечная энергия является неисчерпаемым источником тепловой энергии. Закономерности её интенсивности зависят от географической широты и локальных атмосферных особенностей. В нынешнем дни среднесуточный поток солнечной энергии на земную поверхность составляет от 100 до 250 Вт/м², достигая пиковых значений при ясном небе в любом (независимо от широты) месте около 1000 Вт/м² по данным сайта Global Solar Atlas. [1]

Рисунок 1. Показатели прямое нормальное облучение в Узбекистане.

Для сравнение мы взяли две города Самарканд находящийся в Центральном Азии второе по населенности Республики Узбекистан. Мы просмотрим какие у них показатели поток солнечный излучение.

Мы будем рассматривать Пик солнечного излучение или Часы пик солнца (Peak sun hours) и в каком место положение можно больше получать солнечного излучение для фото электрических преобразователей и теплогенерирующие установки типа гелиоколлектора. Нам нужна все необходимые климатические данные это входит Температура воздуха, число ясных, облачных, пасмурных дней и

число дней с различными явлениями (дождь, снег, туман, мгла, гроза) по городу Самарканд.

Климат города Самарканд который находится в Центральном Азии – субтропический внутриконтинентальный, с чётка выраженной сезонностью. Климатическая зима (период со среднесуточной температурой ниже 0 °С) отсутствует, однако, отдельные зимние дни случаются с 2-й декады ноября до 2-ой декады

марта. Период календарной зимы могут отмечаться непродолжительные 3-7 дней, морозов с температура ночью до -12 °С редко до -20 °С. Лето период с дневной температурой выше +20 °С и средне суточный выше +15°С длится с 2-й декады апреля до 2-ой декады октября. В июне и июле дневная температура обычно превышает 40-градусов. В среднем 20-45 дней за летный сезон. [2]

Температура воздуха.

Таблица 1.

Месяц	Абсолют. минимум	Средний минимум	Средняя	Средний максимум	Абсолют. максимум
январь	-25.4 (1969)	-1.7	1.9	6.8	23.2 (2015)
февраль	-22.0 (1972)	-0.5	3.6	9.1	26.7 (2004)
март	-14.9 (1954)	4.0	8.5	14.2	32.2 (2018)
апрель	-6.8 (1960)	9.4	14.8	21.1	36.2 (2000)
май	-1.3 (1989)	13.5	19.8	26.4	39.5 (1961)
июнь	4.8 (1949)	17.4	25.0	32.2	41.4 (2001)
июль	8.6 (1972)	19.0	26.8	34.1	42.4 (1983)
август	7.8 (1955)	17.4	25.2	32.9	41.0 (2008)
сентябрь	0.0 (1944)	12.7	20.1	28.3	38.6 (2013)
октябрь	-6.4 (1953)	7.2	13.6	21.6	35.2 (2011)
ноябрь	-18.1 (1954)	3.4	8.4	15.3	31.5 (2017)
декабрь	-22.8 (1948)	-0.2	3.7	9.2	27.5 (2015)
год	-25.4 (1969)	8.5	14.3	20.9	42.4 (1983)

Число ясных, облачных и пасмурных дней

Таблица 2.

месяц	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
Общая облачность													
ясных	4	4	4	4	7	17	23	26	23	16	7	5	140
облачных	14	13	15	18	20	13	8	5	7	12	15	15	155
пасмурных	13	11	12	8	4	0	0	0	0	3	8	11	70
Нижняя облачность													
ясных	12	12	12	14	18	23	28	29	28	23	16	14	229
облачных	14	12	15	14	12	7	3	2	2	7	11	12	111
пасмурных	5	4	4	2	1	0	0	0	0	1	3	5	25

Число дней с различными явлениями

Таблица 3.

явление	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
дождь	8	10	13	11	9	3	2	1	2	6	8	9	82
снег	9	7	3	0.3	0.1	0	0	0	0	0.3	2	6	28
туман	4	2	1	0	0.1	0	0.1	0	0	0.4	2	4	14
мгла	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.03	0.1	1
гроза	0.1	1	1	4	5	3	2	1	0.4	0.4	0.2	0.3	18
метель	0.2	0.04	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.03	0.4
пыльная буря	0	0.1	0.03	0.3	0	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	2

У нас имеется все погодные данные города Самарканд. Прежде начинать расчеты гелиоколлекторов для получение горячего воды, мы

должны сделать график солнечного излучение или часы пик солнца.

Часы пик солнца это - среднесуточную солнечную инсоляцию в единицах кВтч/м² в день иногда называют «пиковыми солнечными часами». Термин «пиковые солнечные часы» относится к солнечной инсоляции, которую получило бы конкретное место, если бы солнце светило в своем максимальном значении в течение определенного количества часов. Поскольку пиковое солнечное излучение составляет 1 кВт/м², число пиковых солнечных часов численно идентично среднему суточному солнечному излучению. Например, можно сказать, что место, которое получает 8 кВтч / м² в день, получило 8 часов солнца в день при 1 кВт / м². Возможность

рассчитать часы пикового солнечного времени полезна, потому что фотоэлектрические модули часто имеют номинальную мощность 1 кВт/м² [3]

Рисунок 2. График для создание Пик солнечных часов.

График 1. Годовой пик солнечных часов города Самарканд.

Как видно из этого графика 1, максимум для Самарканда световой день составляет - 5,5 часов, минимальный - 2,4 часа. Такие показатели намного

превосходят показатели крупных возобновляемых источников энергии во всем мире, в которых используется солнечная энергия.

График 2. Пик солнечный часов по месяцам для города Самарканд.

Вывод. Одним словом, в каждом регионе Республики Узбекистан есть возможности использования возобновляемых источников энергии, причем не только солнечные коллекторы для отопления, но и солнечные батареи. Возможности стран Центральной Азии по обеспечению регионов электроэнергией и отоплением с использованием периферийной солнечной энергии высоки.

Литература:

1. Глобальный солнечный атлас. www.globalsolaratlas.info [1]
2. Погода и климат. Сайт климатического мониторинга. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
3. Environmental Research Letters. Weekly cycles in peak time temperatures and urban heat island intensity. Nick Earl, Ian Simmonds and Nigel Tapper. ©2016 IOP Publishing Ltd. [3]
4. В.Г.Лабейш. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учеб. пособие. - СПб.: СЗТУ, 2003.-79 с.
5. Р. А. Амерханов [и др.]. Солнечные фотоэлектрические станции : монография / – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 206 с
6. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КРЫМУ. Методическое пособие для специалистов и всех

интересующихся проблемами использования солнечной энергии Киев – Симферополь 2008 г.

7. Fayziyev, Z. X., & Abdiyeva, A. N. (2024). AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTACIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODELI. *Interpretation and researches*.

8. Makhmudov, R. M., Fayziev, Z. X., Kholmuradova, Z. I., Uzboev, M. D., & Taniberdiyev, S. X. (2024). Experimental study in heat accumulators with a phase transition of matter. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 524, p. 01002). EDP Sciences.

9. Xaydarovich, F. Z., & Dusyarovich, U. M. (2023). Issiqlik bilan taminlash tizimlari uchun turli issiqlik energiya manbalari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 10-13.

